

CHEMICAL SCIENCES

CHARACTER OF CHEMICAL INTERACTION AND GLASS FORMATION IN THE $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ И $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ SYSTEM

Aliev I.,

*Doctor of Chemistry, prof., head. lab.
Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after M. F. Nagiyev
of the Ministry Science and Education of the Azerbaijan Republic.*

Ahmedova C.,

*Ph.D., associate professor.
Adiyaman University, Faculty Arts and Sciences
Department of Chemistry, Türkiye.*

Shakhbazov M.,

*Ph.D., associate professor.
Azerbaijan State Pedagogical University*

Gashimov Kh.,

*Ph.D., associate professor.
Azerbaijan State Economic Institute*

Mursagulov N.,

K. Phys.-Math. Sciences, Associate Professor

Abdullazade N.

*K. Phys.-Math. Sciences, Associate Professor
Institute of Physics of the Ministry of Science
and Entities of the Republic of Azerbaijan*

ХАРАКТЕР ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ И $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$

Алиев И.И.

*Д.х.н., проф., рук. лаб.
Институт Катализа и Неорганической Химии имени М. Ф. Нагиева Министерства
Науки и Образования Азербайджанской Республики. Баку*

Ахмедова Дж.А.

*К.х.н., доцент. Адьяманский университет, Факультет
искусства и наук, Кафедра химия, Турция.*

Шахбазов М.Г.

*К.х.н., доцент.
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет*

Гашимов Х.М.

*К.х.н., доцент.
Азербайджанский Государственный Экономический Университет*

Мурсагулов Н.Н.

К. физ.-мат. наук, доц., ведущий научный сотрудник

Абдуллазаде Н.Н.

*К. физ.-мат. наук, доц., ведущий научный сотрудник
Институт Физики Министерства Науки и
Образования Азербайджанской Республики
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195454>*

Abstract

The character of the chemical interaction and glass formation in the $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ system was studied by the methods of physicochemical analysis: differential thermal analysis (DTA), X-ray phase analysis (XRD), microstructural analysis (MSA), as well as the determination of microhardness and density, a T-x phase diagram was constructed. The phase diagram of the system is quasi-binary, of the eutectic type. In the system $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ at a ratio 1:1 of components, a compound of composition $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ is formed. The $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ compound melts congruently at 285°C. According to the results of X-ray phase analysis, it was found that the $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ compound crystallizes in a tetragonal syngony with lattice parameters: $a=10.10$; $c=8.89$ Å; $z=6$; $\rho_{\text{pic}}=6.15$ g/cm³; $\rho_{\text{X-ray}}=6.33$ g/cm³. In the $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ system, two eutectic points were found, the following coordinates, respectively: 30 mol. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, $t=190^\circ\text{C}$ and 60 mol. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, $t=260^\circ\text{C}$.

Аннотация

Характер химического взаимодействия и стеклообразования в системе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ изучали методами физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также определение микротвердости и плотности, построена Т-х фазовая диаграмма. Фазовая диаграмма системы квазибинарная, эвтектического типа. В системе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ при соотношении компонентов 1:1 образуется соединение состава $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$. Соединение $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ плавится конгруэнтно при 285°C . По результатам рентгенофазового анализа установлено, что соединение $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=10,10$; $c=8,89$ Å; $z=6$; $\rho_{\text{пик}}=6,15$ г/см³; $\rho_{\text{рент.}}=6,33$ г/см³. В системе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ обнаружены две точки эвтектики, следующие координаты соответственно: 30 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, $t=190^\circ\text{C}$ и 60 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, $t=260^\circ\text{C}$.

Keywords: system, glass, compounds, microhardness, density.

Ключевые слова: система, стекло, соединения, микротвердость, плотность.

Введение

Соединения As_2S_3 , As_2Se_3 и TlSe , составляющие соединения $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ и $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, являются классическими полупроводниковыми материалами. Соединения As_2S_3 и As_2Se_3 обычно представляют собой стеклообразные соединения, материалы со светочувствительными [1-8], люминесцентными [9,10] свойствами. Недавно созданные стекловолокна на основе соединений As_2S_3 и As_2Se_3 являются халькогенидными материалами, перспективными в среднем ИК-диапазоне благодаря присущей им прозрачности в этих длинах волн [11,12]. Халькогенидное волокно, изготовленное на основе As_2S_3 и As_2Se_3 , нашло применение в качестве компактной нелинейной среды, используемой для комбинационного усиления [13] и генерации [14]. Халькогенидное волокно, а также эффективное сжатие импульса [15], оптическая регенерация [16] и преобразование длины волны [17].

С участием халькогенидов таллия полученные соединения и твердые растворы обладают уникальными фотоэлектрическими свойствами [18-20]. Поэтому исследование системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ имеет научное и практическое значение.

Целью данной работы является выявление новых фаз и областей твердого раствора путем изучения взаимодействия и стеклообразования в системе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$.

Экспериментальная часть

Сплавы системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ были синтезированы предварительно полученными из компонентов $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ и $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ в вакуумированных кварцевых ампулах до давления 0,133 Па. Синтез сплавов проводили в интервале температур 500-600°C. Все сплавы системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ получают в стеклообразном состоянии. Для гомогенизации сплавы подвергали термообработке при 230°C в течение 800 часов. Затем образцы исследовались методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, измерения плотности и микротвердости).

Дифференциально-термический анализ (ДТА) сплавов проводили на низкочастотном пирометре НТР-73. В качестве термпары был взят хромель-алюмель, скорость нагрева составляла 10°C/мин.

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на рентгеновском дифрактометре D2 PASER. В это

время использовались $\text{CuK}\alpha$ -излучение и Ni-фильтр. Анализ микроструктуры образцов проводили на микроскопе МИМ-8.

Микротвердость сплавов измеряли на металлографическом микроскопе марки ПМТ-3. Плотность образцов определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочего раствора брали толуол.

Результаты и их обсуждение

Исходные компоненты $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ и $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ были синтезированы для синтеза сплавов системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$. После полной уверенности в индивидуальности этих соединений были синтезированы сплавы системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$. Синтез проводили в течение 8 часов в интервале температур 400-600°C. Так как исходные компоненты системы находятся в стеклообразном состоянии. Поэтому все полученные сплавы являются стеклообразными. Полученные образцы различаются по внешнему виду, от светло-коричневого до темно-коричневого. Сплавы системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ устойчивы к воздействию воздуха, воды и органических растворителей. Сильные неорганические кислоты HCl и H_2SO_4 мало действуют на них. Сплавы системы хорошо растворимы в горячей кислоте HNO_3 и в растворе щелочей NaOH , KOH в спирте.

Сплавы системы выдерживали 800 часов при температуре кристаллизации 130°C и 150°C для гомогенизации. Физико-химические анализы сплавов системы проводились как в стекле, так и в закристаллизованном состоянии. По результатам ДТА-анализа установлено, что на термограммах всех сплавов системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ - $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ присутствует температура размягчения (T_g) перед отжигом. Это свидетельствует о том, что все сплавы в системе находятся в состоянии стекла (табл. 1).

После кристаллизации термический анализ образцов показывает, что температура размягчения на их термограммах исчезает, вместо этого наблюдаются два эндотермических эффекта. Одна из них относится к солидусу, а другая к ликвидусу (табл. 2). Отсутствие температуры размягчения (T_g) стеклок свидетельствует о том, что все стеклообразные образцы после термического отжига полностью закристаллизовались.

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и плотности сплавов системы $TlAs_2Se_3S-TlAs_2S_3Se$ (виде стекла)

Состав, мол. %		Термические эффекты, °C	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа		
$TlAs_2Se_3S$	$TlAs_2S_3Se$			α	$TlAs_2S_2Se_2$	β
P=0,10 Н						
100	0,0	165, 305	6,25	840	–	–
97	3,0	150, 245, 290	6,25	850	–	–
95	5,0	135, 260, 285	6,20	860	–	–
93	7,0	130, 240, 280	6,17	860	–	–
90	10	110, 225, 275	6,13	860	–	–
80	20	100, 190, 240	5,95	860	–	–
70	30	100, 190	5,90	–	–	–
60	40	105, 190, 270	5,88	–	1220	–
55	45	110, 190, 280	5,80	–	1250	–
50	50	115, 285	5,85	–	1250	–
45	55	115, 260, 280	5,82	–	1240	–
40	60	120, 260	5,80	–	–	–
30	70	120, 260, 300	5,78	–	–	900
20	80	125, 260, 320	5,79	–	–	900
10	90	130, 260, 330	5,78	–	–	900
7,0	93	145, 285, 335	5,77	–	–	900
5,0	95	160, 310, 340	5,76	–	–	880
3,0	97	170, 320, 345	5,75	–	–	880
0,0	100	170, 350	5,75	–	–	860

Результаты анализа микроструктуры показывают, что сплавы в стеклообразном состоянии мутные, однофазные при просмотре под микроскопом. Это характерно для стекла (рис. 1 а). После кристаллизации образцов отдельные фазы хорошо видны (рис. 1, с,d).

под микроскопом (рис.1 б). Сплавы в диапазоне концентраций 0-8 % $TlAs_2S_3Se$, 50 мол. % $TlAs_2S_3Se$ и 94-100 мол. % $TlAs_2S_3Se$ являются однофазными

Рис. 1. Микроструктуры сплавов системы $TlAs_2Se_3S-TlAs_2S_3Se$:
а – 10, б – 20, с – 50, d – 95 мол. % $TlAs_2S_3Se$.

Табл.2.

Составы, результаты ДТА, измерения микротвердости сплавов системы $TlAs_2Se_3S-TlAs_2S_3Se$ (кристаллические)

Состав, мол. %		Термические эффекты, °C	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа		
$TlAs_2Se_3S$	$TlAs_2S_3Se$			α	$TlAs_2S_2Se_2$	β
P=0,15 Н						
100	0,0	305	6,40	720	–	–
97	3,0	275, 290	6,37	750	–	–
95	5,0	260, 285	6,35	770	–	–
93	7,0	240, 280	6,32	770	–	–
90	10	225, 275	6,28	780	–	–
80	20	190, 240	6,19	780	–	–
70	30	190	6,08	Евтек.	Евтек.	–
60	40	190, 270	6,07	–	1100	–
55	45	190, 280	6,12	–	1100	–
50	50	285	6,15	–	1150	–
45	55	260, 280	6,10	–	1160	–
40	60	260	6,05	–	Евтек.	Евтек.
30	70	260, 300	5,98	–	–	860
20	80	260, 320	5,95	–	–	850
10	90	260, 330	5,93	–	–	840
7,0	93	285, 335	5,90	–	–	850
5,0	95					
0,0	100	350				

Также определяли микротвердость и плотность сплавов системы $TlAs_2Se_3S-TlAs_2S_3Se$ как в стеклообразном, так и в кристаллическом состоянии. Установлено, что в системе получены три различных значения микротвердости. Микротвердость стеклообразного состояния α -твердого раствора на основе соединения $TlAs_2Se_3S$ колеблется в пределах (840-860) МПа, а его плотность - в пределах

(6,17-6,25) г/см³. Микротвердость образца с соотношением компонентов 1:1 (состав $TlAs_2S_2Se_2$) отличалась от исходных компонентов и составила 1250 МПа, а его плотность 5,85 г/см³. Величина микротвердости (850-900) МПа и плотности (5,75-5,78) г/см³ соответствует β -твердому раствору на основе соединения $TlAs_2S_3Se$ (см. раздел 3.7).

Рис. 2. Дифрактограммы сплавов системы $TlAs_2Se_3S-TlAs_2S_3Se$. Стекловидное (а) и кристаллическое состояние (б). 1- $TlAs_2Se_3S$, 2-30 мол. %, 3-50 мол. %, 4-100 мол. %, $TlAs_2S_3Se$.

После длительной кристаллизации образцов были получены следующие значения микротвердости и плотности. Для α -фазы получены значения микротвердости (720-780) МПа и плотности (6,32-6,40) г/см³. Величина микротвердости соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ составляет 1150 МПа, плотность – 6,15 г/см³. Микротвердость β -твердого раствора на основе соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ соответствует (780-860) МПа, а плотность составляет (5,87-5,93) г/см³.

Рентгенофазовый анализ проводили как до термообработки, так и после термообработки. На дифрактограммах сплавов, перенесенных в разные области системы без кристаллизации, не было получено дифракционных максимумов (рис. 2 а). После отжига при 230°C в течение 400 ч на дифрактограммах образцов появляются дифракционные пики (рис. 2 б). Изучение кристаллизационной способности стеклообразных сплавов показывает, что кристаллизация сплавов в интервале 0-30 мол. % $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ протекает относительно легко.

Способность к кристаллизации для соединения, содержащего $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$, проявляется легче. В диапазоне концентраций 30-70 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ структурные единицы состоят из $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$. Остальные сплавы со структурной единицей состоят из $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$. С увеличением количества Se в растворе возрастает и склонность к кристаллиза-

ции. Причина этого объясняется тем, что при переходе $\text{S} \rightarrow \text{Se}$ происходит относительная металлизация химической связи, что увеличивает способность к кристаллизации. Известно, что сплавы с наименьшей способностью к кристаллизации являются эвтектическими сплавами.

Соединение $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$, обнаруженное в системе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}-\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, находится в стеклообразном состоянии и плавится конгруэнтно при 285°C. Существование этого соединения было подтверждено методами ДТА, МСА и РФА. Для кристаллизации стеклообразного соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ отжиг проводили при 230°C в течение 800 ч.

С помощью рентгеноструктурного анализа установлено, что дифракционные линии, полученные на дифрактограммах соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$, отличаются от исходных компонентов как по интенсивности, так и по межплоскостному расстоянию, что свидетельствует об образовании новой фазы (рис. 3).

По результатам рентгеноструктурного анализа выявлено, что соединение $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=10,10$; $c=8,89$ Å; $z=6$; $\rho_{\text{пик.}}=6,15$ г/см³; $\rho_{\text{рент.}}=6,33$ г/см³. Кристаллографические данные соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ приведены в табл.3.

Рис.3. Рентгенограмма соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$.

Таблица 3.

Рентгенографические данные, межплоскостные расстояния (d), интенсивности (I) и индексы решетки (hkl) соединения $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$

I, %	d экс...	d выч...	hkl	I, %	d экс...	d выч...	hkl
25	10,1534	10,1015	100	30	2,5286	2,5294	400
40	8,8380	8,8388	001	25	2,4295	2,4500	410
35	7,1750	7,1400	110	25	2,3799	2,3809	330
25	5,4049	5,5556	111	25	2,2043	2,2097	004
30	4,1707	4,5175	210	30	2,1511	2,1427	412
20	4,0529	4,0189	102	30	2,0264	2,0203	500
40	3,3634	3,3672	300	30	1,8806	1,8758	520
30	2,9392	2,9463	003	30	1,8518	1,8518	333
100	2,7968	2,8016	220	35	1,7972	1,7891	423
40	2,6595	2,6707	321	40	1,7277	1,7324	530
35	2,6017	2,5889	312	50	1,5787	1,5775	540

В результате физико-химического исследования системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}-\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ установлено, что фазовая диаграмма системы относится к квазибинарному эвтектическому типу и характеризуется образованием четверного соединения состава $\text{TlAs}_2\text{Se}_2\text{Se}_2$ (рис. 4). Это соединение $\text{TlAs}_2\text{Se}_2\text{Se}_2$ можно рассматривать как производное TlAs_2Se_4 ,

которое представляет собой анионное замещение селена серой.

Ликвидус системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}-\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ ограничен моновариантными равновесными кривыми, состоящими из первичной кристаллизации α -твердого раствора на основе соединений $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$, $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ и β -твердого раствора на основе

$\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$. Равновесие $M \leftrightarrow \alpha$ в системе наступает в диапазоне концентраций 0–30 мол. %. Ниже линии солидуса в этой области кристаллизуются однофазные (α) и двухфазные ($\alpha + \text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$) кристаллы. В диапазоне концентраций 30–60 мол. %

$\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ имеет место моновариантное равновесие $M \leftrightarrow \text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$. В диапазоне концентраций 50–100 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ кристаллизуются однофазные (β) и двухфазные кристаллы ($\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2 + \beta$)

Рис.3. Фазовая диаграмма системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}-\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$.

В системе твердые растворы на основе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ достигают до 8 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ и на основе $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ до - 6 мол. %. Совместная кристаллизация соединений $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ и $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ заканчивается двойной эвтектикой 30 мол. % $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ и температуре 190°C . Состав второй эвтектики, образовавшейся в системе, составляет 60 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, температура 260°C .

Заклучение

Для выяснения характера взаимодействия в системе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S} - \text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ был синтезирован и изучен методами физико-химического анализа ряд сплавов. В результате была построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что фазовая диаграмма системы квазибинарная, эвтектического типа. Диаграмма состояния системы $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S} - \text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ характеризуется образованием соединения состава $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$. Соединение $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ плавится конгруэнтно при 285°C . Методами рентгенофазового анализа установлено, что соединение $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: $a=10,10$; $c=8,89 \text{ \AA}$; $z=6$; $\rho_{\text{лик.}} = 6,15 \text{ г/см}^3$; $\rho_{\text{рент.}} = 6,33 \text{ г/см}^3$. Соединения $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S}$ и $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ образуют эвтектику состава 30 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, $t=190^\circ\text{C}$. Вторая эвтектика образуется между соединениями $\text{TlAs}_2\text{S}_2\text{Se}_2$ и $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ состава 60 мол. % $\text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$, $t=260^\circ\text{C}$. Все сплавы в

системе $\text{TlAs}_2\text{Se}_3\text{S} - \text{TlAs}_2\text{S}_3\text{Se}$ получают в стеклообразном состоянии.

Список литературы:

1. Кириленко В.В., Дембовский С.А., Поляков Ю.А. Оптические свойства стекол в системах $\text{As}_2\text{S}_3-\text{TlS}$ и $\text{As}_2\text{Se}_3-\text{TlSe}$ // Известия АН СССР. Неорганические материалы, 1975, т.11, №11, с.1923-1928.
2. Jun J. Li Drabold. D. A.. Atomistic comparison between stoichiometric and nonstoichiometric glasses: The cases of As_2Se_3 and As_4Se_4 // Phys. Rev. 2001, V. 64. P. 104206-104213.
3. Dinesh Chandra SATI1, Rajendra KUMAR, Ram Mohan MEHRA Influence of Thickness Oil Optical Properties of a: As_2Se_3 Thin Films // Turk J Phys, 2006. V.30. P.519- 527.
4. Lovu M., Shutov S., Rebeja S., Colomeyco E., Popescu M. Effect of metal additives on photodarkening kinetics in amorphous As_2Se_3 films // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2000. V. 2, Issue: 1. P 53-58.
5. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок стекол $(\text{As}_2\text{Se}_3)_{1-x}(\text{TlSe})_x$ ($x=0,05-0,10$) // XI Международная конференция по физике и технологии тонких пленок. Ивано-Франковск, Украина, 7-12 мая, 2007, с. 86.

6. Hineva T., Petkova T., Popov C., Pektov P., Reithmaier J. P., Funrmann-Lieker T., Axente E., Sima F., Mihailescu C. N., Socol G., Mihailescu I. N. Optical study of thin $(As_2Se_3)_{1-x}(AgI)_x$ films // *Journal of optoelectronics and Advanced Materials*. 2007. V. 9. No. 2. February. P. 326 – 329.
7. Seema Kandpal, Kushwaha R. P. S.. Photoacoustic spectroscopy of thin films of As_2S_3 , As_2Se_3 and $GeSe_2$ // *Indian Academy of Sciences. PRAM ANA journal of physics*. 2007. V. 69. No. 3. P. 481-484.
8. Andriesh A.M., Verlan V. I. Donor- and acceptor-like center revealing by Photoconductivity of amorphous thin As_2Se_3 films // *Journal of Optoelectronic and Advanced Materials* 2001. V. 3. No. 2, June. P. 455 – 458.
9. Бабаев А. А., Мурадов Р., Султанов С. Б., Асхабов А. М. Влияние условий получения на оптические и фотолюминесцентные свойства стеклообразных As_2S_3 // *Неорган. материалы*. 2008. №11. Т.44. С. 1187-1201.
10. Bhawana Dabas and R. K. Sinha Dispersion Properties of Chalcogenide As_2Se_3 Glass Photonic Crystal Fiber // *ICOP 2009-International Conference on Optics and Photonics Chandigarh, India, 30 Oct.-1 Nov.2009*. P. 123-127.
11. Schaafsma D.T., Shaw L.B., Busse L.E., Mossadegh R.A., Pureza P., Sanghera J.S., and Aggarwal I.D. Chalcogenide optical fiber couplers for chemical sensing, telecommunications, and infrared lasers // *Proceedings of the Conference on Lasers and Electro-Optics, San Francisco, CTh051 1998*.
12. Moon J.A. and Schaafsma D.T. Chalcogenide Fibers: An Overview of Selected Applications // *Fiber and Integrated Optics*. 2000. №19. P. 201- 210.
13. Slusher R.E., Lenz G., Hodelin J., Sanghera J., Shaw L.B. and Aggarwal I.D. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As_2Se_3 Chalcogenide fibers // *J. Opt. Soc. Am.* 2004. B 21. P. 1146-1155.
14. Jackson S.D. and Anzueto-Sánchez G.. Chalcogenide glass Raman fiber laser // *Appl. Phys. Lett.*, 2006. V.88. P. 221106.
15. Fu L.B., Fuerbach A., Littler I.C.M. and Eggleton B.J. Efficient optical pulse compression using Chalcogenide single-mode fibers // *Appl. Phys. Lett.* 2006. V.88. P. 081116.
16. Fu L.B., Rochette M., Ta'eed V., Moss D. and Eggleton B.J. Investigation of self-phase modulation based optical regeneration in single mode As_2Se_3 Chalcogenide glass fiber // *Opt. Express* 2005. V.13. P. 7637- 7641.
17. Ta'eed V.G., Fu L.B., Rochette M., Littler I.C.M., Moss D.J., Eggleton B.J. XPM wavelength conversion in highly nonlinear singlemode As_2Se_3 Fiber // *Proceedings of the Conference on Lasers and Electro-Optics, Long Beach, CMW4. 2006*.
18. Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства тонких пленок стекол $(As_2Se_3)_{1-x}(TlSe)_x$ ($x=0,05-0,10$) // *XI Международная конференция по физике и технологии тонких пленок. Иваново-Франковск, Украина, 7-12 мая, 2007*, с. 86.
19. Кириленко В.В., Дембовский С.А., Поляков Ю.А. Оптические свойства стекол в системах As_2S_3-TlS и As_2Se_3-TlSe // *Известия АН СССР. Неорганические материалы*, 1975, т.11, №11, с.1923-1928.
20. Любин В.М., Фомина В.И. Фотоэлектрическое и катодоэлектронное состояние в слоях $Tl_2Se-As_2Se_3$ // *ФТТ*, 1963, т.5, №12, с.3367-3372.